

POETIK TARJIMADA KONTEKSTUAL SEMANTIK EKVIVALENTLIK VA MADANIY MOSLASHUV

Mahamatqulova Dilnoza Rustamjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19134378>

Annotatsiya:

Ushbu maqola poetik tarjimada semantik ekvivalentlik va madaniy moslashuvlarni tahlil qiladi. Maqolada tarjima jaroyinida semantik ekvivalentlik faqatgina ma'noning mosligi uchun emas, balki madaniy konteksti, matn obrazlari tomonidan ham ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot madaniyatga xos so'zlar, realiyalar, frazeologiyalarni madaniy jihatdan to'g'ri tarjima qilishni ko'rib chiqadi, yuzaga keladigan muammolarni aniqlaydi va ularga maqbul yechimlar beradi.

Abstract:

This article analyzes semantic equivalence and cultural adaptation in poetic translation. The study considers semantic equivalence not only in terms of meaning correspondence but also through cultural context and textual imagery. The research examines the culturally appropriate translation of culture-specific words, realia, and phraseological units, identifies the challenges that arise, and proposes acceptable solutions.

Kalit so'zlar:

Poetik tarjima, semantik ekvivalentlik, kontekstual ekvivalentlik, madaniy moslashuv, tarjima strategiyalari.

Kirish.

Poetik tarjima bu faqatgina asl tildan maqsad tiliga leksik yoki grammatik jihatdan tarjima emas, balki ushbu tarjima orqali semantik-kontekstual va madaniy jihatlarni ham to'g'ri yetkazib berishdir. Tarjima jarayonida semantik ekvivalentlik muhim sanaladi chunki u asl matn va tarjima matn o'rtasidagi madaniy, kontekstual moslikni ta'minlaydi. Masalan, ba'zi frazeologik birikmalar, metaforalar, konnotatsiyalar aniq bir ekvivalentlikka ega bo'lmasligi mumkin va shunda tarjimon madaniy elementlarni hisobga olib transformatsiyalarni qo'llash orqali tarjima qilishi mumkin. Shu sababli ushbu maqola aynan mana shu masalalarni muhokama qiladi.

Metodologiya.

Ushbu maqolada qo'llaniladigan asosiy metodlardan biri bu deskriptiv-tahliliy metoddir. Bunda tarjima jarayonidagi semantik ekvivalentlik nazariy asoslar bilan ko'rib chiqiladi va amaliy misollar muhokama qilinadi. Poetik matnlarda uchrashi mumkin bo'lgan madaniy elementlar, ekvivalentlik ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi. Shuningdek, konnotativ kontekstning solishtirma tahlil qilish ham amalga oshiriladi va bu madaniy tafovutlarni aniqlashga yordam beradi.

Natijalar.

Kontekstual semantik ekvivalentlik bu asl matnni semantik, ya'ni ma'no jihatidan ekvivalentini berish orqali maqsad tiliga tarjima qilishdir. Bu yerda tarjimon leksik ekvivalentlik tanlamaydi, matnning asl mazmuniga e'tibor qaratadi va kontekstni to'liq saqlagan holatda tarjimini amalgam oshiradi.

Ekvivalentlik ilmiy nazariyasi haqida so'z borar ekan, Eugene Nidani aytib o'tmasak bo'lmaydi. Nida amerikalik tilshunos va tarjimashunos bo'lib, Bibliya tarjimasi bilan mashhur bo'lgan bo'lib, tarjima sohasiga birinchilardan bo'lib ekvivalentlik tushunchasining

yondashuvlarini olib kirgan va buni o'zining "Toward a Science of Translating" kitobida yozib o'tgan. Yuqoridagi fikrlarga yaqin ravishda, Nida ham ekvivalentlik bir xil bo'lmasligini, tarjimon eng yaqin bo'lgan ekvivalentlikni tanlashini ta'kidlagan va kitobining "Two Basic Orientations in Translating" bo'limida ekvivalentlikning 2 yondashuvini berib o'tgan: "Rostini aytganda, **mutlaq bir-biriga to'g'ri keladigan ekvivalentlar** degan narsa mavjud emas, shuning uchun tarjima qilayotganda **eng yaqin iloji bor ekvivalentni topishga** harakat qilinishi kerak. Biroq, aslida **ikki xil ekvivalent turi** mavjud: biri **formal ekvivalent** deb ataladi, boshqasi esa asosan **dinamik ekvivalent** deb atash mumkin." [Nida, E.A., 1964:159] Demak, Nida ekvivalentlikni 2 yondashuvi: formal va dinamik ekvivalentlikka ajratgan. Formal ekvivalentlik nomidan ma'lum bo'lganidek, asl matnning shaklini saqlab qolishga qaratilgan yondashuv bo'lib, unda tarjima qilinyotgan matnning grammatikasi, leksikasi va strukturasi o'zgartirilmagan holatda tarjima qilinishiga e'tibor qaratiladi.

Shundan boshlab ko'plab tadqiqotchilar ekvivalentlik nazariyasini o'rgnib chiqqa boshlashdi. Masalan, Fatxutdinova: "Tilshunos va tarjimashunoslarning ekvivalentlik masalasi bo'yicha bergan fikrlari turlichadir. Ayrim tarjimashunoslar fikricha, tarjima qilinyotgan til me'yoriga qat'iy amal qilgan holda asosiy mazmunni berish ekvivalent tarjima bo'lib, bu maqbul holat ekanligi ta'kidlanadi. Umuman olganda "ekvivalent" tenglik bo'lib, birinchidan, ekvivalentlikda bir xillik umuman o'xshamaslik nazarda tutilsa, ikkinchidan, ekvivalent almashtirishdir." [Fatxutdinova, 2021:142] Darhaqiqat, ekvivalentlik tushunchasi bu shunchaki so'zlarning ekvivalentini topishgina emas, balki gapning ma'no va mazmunini, funksiyasini ham ikkinchi tilda qaytadan yaratish ham demakdir. Bu jarayonda esa tarjimonning o'rni katta bo'lib, u tillar o'rtasidagi madaniyatni inobatga olib, semantik transformatsiyalarni qo'llashi va ekvivalent yaratishi mumkin.

Yana bir tadqiqotchi tomonidan berilgan misolni ko'raylik: "Umuman olganda "ekvivalent" tenglik bo'lib, birinchidan, ekvivalentlikda bir xillik umuman o'xshamaslik nazarda tutilsa, ikkinchidan, ekvivalent almashtirishdir. Masalan: Maybe there is some chemistry between us that doesn't mix. – Insonlar tabiati turlichadir. A rolling stone gathers no moss. – Daraxt bitta joyda ko'karadi." [Maxmanova F.F., & Yo'ldoshev, D., 2025:29] Ushbu misollar ekvivalentlikka yaqqol misol bo'lib, umuman so'zma-so'z tarjimadan foydalanilmagan. Tarjimon iborani ibora bilan tarjima qilgan bo'lib, leksik, grammatik jihatdan o'zgarishlar bo'lishiga qaramasdan, ma'no maqsad tiliga tushunarli qilib tarjima qilingan.

Endi poetik tarjimadagi madaniy moslashuvga e'tibor qaratsak, bu tarjima jarayonida faqat til elementlarini emas, balki madaniy kontekstni, ramzlarni, tarixiy jihatlarni ham hisobga olishi kerak. Agar inglizcha she'rda:

"*Under the feast of Saint Lucia, we sang to winter's fire...*" deb kelgan bo'lsa, **Saint Lucia bazilika bayrami** Skandinaviya madaniyatiga xos bo'lib, o'zbek madaniyatida ekvivalent bayram yo'q. Bu holatda tarjimon uni shunday tarjima qilishi mumkin: "*...qishning sovuq kechalarida yoritilgan shamlar bayrami marosimida...*" "Tarjima jarayonida tilning nafaqat grammatik va leksik xususiyatlari saqlanishi, balki madaniyatning qadriyatlarini, an'analari va dunyoqarashi ham aks ettirilishi zarur." [Asatova, 2025] degan fikrni ham shu yerga qo'shsak bo'ladi. Yuqorida ko'rib chiqqan madaniy moslashuvlarni ta'minlash uchun turli semantik strategiyalardan foydalangan holatda tarjimani amalga oshirish kerak.

Muhokama.

Poetik tarjimada **kontekstual semantik ekvivalentlik** tarjimonning faqat so'zlarni emas, balki she'rning **ma'nosi, obrazlari va hissiyotini** maqsad tilga yetkazishni anglatadi. She'rning lingvistik tuzilishi bilan birga uning **madaniy konteksti, timsollari va ramziy tasvirlari** ham tarjima qilinadi, chunki she'riy realiyalar tilga xos bo'lmagan holda o'quvchiga notanish yoki g'alati bo'lib ko'rinadi. Bu jarayonda tarjimon so'zma-so'z tarjima o'rniga "sense-for-sense" yondashuvdan foydalanadi, ya'ni ma'noni gap strukturasidan ustunroq qo'yadi. Shunda she'rning his-tuyg'usi va estetikasi ham maqsad tilga yaqin tarzda uzatiladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, **poetik tarjimada kontekstual semantik ekvivalentlik va madaniy moslashuv** tarjima jarayonini oddiy til almashtirishdan ko'ra murakkab madaniyatlararo transformatsiyaga aylantiradi. She'r tarjimasi asl matndagi semantik ma'no va hissiyotning maqsad til madaniyatida aks etishini ta'minlashi kerak. Bir tomondan, tarjimon mazmun va hissiyotga urg'u berib, kontekstual ekvivalentlikni ta'minlaydi; ikkinchi tomondan, u madaniy elementlarni o'quvchiga moslashtirib, tarjima matnini yanada mazmunli qiladi. Shu bilan tarjima nafaqat tilga, balki **madaniyatga yaqin bo'lib**, o'quvchida she'r hissini uyg'otadi.

References:

1. Asatova G. R. *The Art of Translation – A Bridge Between Language and Culture* // The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2025. Vol. 7, no 09. P. 20-23.
2. **Fatxutdinova, I. A.** Tarjimada ekvivalentlikning muloqot maqsadini ifodalash vositalari // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), ISSN 2181-1784. 2021-140–149b.
3. Matmurotova, U., Tarjima transformatsiyalari ekvivalentlikka erishishning maxsus turi sifatida.//The development history and modern significance of intercultural dialogue, . JA Inkwell Publishing. 2024-507b
4. Nida, E.A. *Towards a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating*. Leiden: E.J.Brill, 1964 – p159-160